

**ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
ПЛАНИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИИ МАНИПУЛЯТОРА С
ИЗБЫТОЧНЫМИ СТЕПЕНЯМИ ПОДВИЖНОСТИ С УЧЁТОМ
ПРЕПЯТСТВИЙ**

**A TRAJECTORY PLANNING GENERIC ALGORITHM FOR REDUNDANT
MANIPULATOR WITH OBSTACLES**

БОШЛЯКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,

к.т.н, доцент,

Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана.

НОВАК АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ,

Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана.

BOSHLYAKOV ANDREW ANATOLYEVICH,

Candidate of Science in Engineering, Associate Professor,

Bauman Moscow State Technical University.

NOVAK ALEXANDER VADIMOVICH,

Bauman Moscow State Technical University.

В данной статье представлено решение задачи планирования траектории роботоманипуляторов с избыточными степенями подвижности с учётом препятствий в среде с использованием генетических алгоритмов. При этом учитывается предсказанное положение препятствий. Планирование траектории с решением обратной задачи кинематики сформулировано как задача оптимизации в пространстве обобщённых координат манипулятора, основанная на концепции минимизации времени достижения целевой точки при наличии препятствий и физических ограничений на сочленения манипулятора. Представлена функция качества, отражающая эту концепцию. Результаты моделирования показали, что метод позволяет решать задачу планирования траектории с адекватной точностью в режиме реального времени.

This article presents a solution to the problem of planning the trajectory of robotic manipulators with excessive degrees of mobility, taking into account obstacles in the environment using genetic algorithms. The predicted position of the obstacles is taken into account. Trajectory planning with the solution of the inverse kinematics problem is formulated as an optimization problem in the space of generalized coordinates of the manipulator, based on the concept of minimizing the time to reach the target point in the presence of obstacles and physical restrictions on the joints of the manipulator. A quality function reflecting this concept is presented. The simulation results showed that the method allows solving the problem of trajectory planning with adequate accuracy in real time.

Ключевые слова: *коллаборативный манипулятор, робот-манипулятор, планирование траектории, обратная задача кинематики, алгоритм управления манипулятором, генетический алгоритм.*

Key words: *collaborative manipulator, robotic manipulator, trajectory planning, inverse kinematics, manipulator control algorithm, genetic algorithm.*

Введение.

Планирование движения манипулятора — это процесс поиска допустимой последовательности команд управления, которая перемещает концевой эффектор манипулятора из исходного положения в желаемое, не нарушая ограничений приводов и избегающей столкновений.

Частным случаем манипуляторов являются кинематически-избыточные манипуляторы — механизмы, имеющие больше степеней подвижности, чем требуется для выполнения данной задачи. Преимущество таких манипуляторов по сравнению с обычными манипуляторами заключается в использовании избыточных степеней подвижности для решения задачи планирования движения [10]. Эти задачи оптимизации являются второстепенными по отношению к основной — обратной задаче кинематики. Наиболее распространёнными являются [2]:

- Обход препятствий;
- Избегание эффекта складывания рамок и положений, близких к нему;
- Оптимизация времени выполнения задачи;
- Минимизация энергопотребления.

В данной работе будут рассматриваться манипуляторы, позволяющих обрабатывать траекторию, заданную в шестимерном пространстве (положение и ориентация схвата), с вращательным типом сочленений и наличием избыточных степеней подвижности.

Планирование движения широко изучается в робототехнике. Для мобильных роботов эвристические алгоритмы поиска, такие как A^* , демонстрируют высокую производительность и точность, и широко используются [4]. Однако эти алгоритмы обычно неэффективны для манипуляторов, поскольку исследование эвристических результатов в пространстве конфигураций с учётом ограничений, накладываемых на манипулятор, вычислительно слишком тяжёлое [13]. Для манипуляторов с избыточными степенями подвижности, планирование ещё более сложно, поэтому для "приближения" решения без учёта всех ограничений часто используются алгоритмы на основе выборок [3]. В результате спланированная траектория может быть неосуществима роботом [3; 13]. Для решения этой проблемы существует ещё одна категория алгоритмов, основанных на оптимизации с ограничениями, использующих мощные математические инструменты, такие как ковариантная гамильтонова оптимизация [13] и детерминированная стохастическая оптимизация [5], для достижения быстрой сходимости и высокой вероятности успеха. Однако эти методы могут сходиться к локальным минимумам, и им не хватает полноты планирования [7; 9].

Также применяются оптимизаторы на основе рекуррентных нейронных сетей, которые при определённых подходах позволяют решить проблему схождения к локальному минимуму [9].

С ростом популярности коллаборативной робототехники всё чаще в качестве второстепенной задачи стали выбирать задачу обхода препятствий, так как рабочая зона манипулятора перестала быть изолированной. При этом является целесообразным учитывать предсказываемое положение рабочего, как показано в работе [12], так как это позволяет уменьшить простой рабочих и манипулятора.

Поэтому необходим алгоритм решения обратной задачи кинематики для манипуляторов с избыточными степенями подвижности, работающий в реальном времени и способный избегать препятствия, в том числе используя предсказанные данные.

Материалы и методы.

Определение: критическая точка — ближайшая к препятствию точка на манипуляторе.

Прямая задача кинематики может быть сформулирована как [9]:

$$x(t) = f(\theta(t))$$

Где $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^n$ – координаты в пространстве задачи (в рассматриваемом случае, декартовы координаты, $n = 6$), $\theta(t) \in \mathbb{R}^m$ – обобщённые координаты манипулятора (в рассматриваемом случае, $m \geq 7$), $f(\cdot)$ – вектор-функция, связывающая обобщённые координаты с координатами в пространстве задач. Одним из вариантов нахождения является построение с помощью параметров Денавита-Хартенберга.

Сформулируем требования к найденному решению:

Найти $\theta(t)$ и $\mathbf{x}(t)$, переводящее манипулятор из начального положения \mathbf{x}_0 в конечное \mathbf{x}_k ;

Выполнить вторичное требование обхода препятствий:

$$d(\mathcal{O}(t), \mathbf{x}_n(t)) > d_{\min}(\dot{\mathcal{O}}(t), \dot{\mathbf{x}}_n(t), t)$$

Где $\mathcal{O}(t) \in \mathbb{R}^3$ – координаты ближайшего препятствия к манипулятору, $\mathbf{x}_n \in \mathbb{R}^3$ – координаты критической точки, $d(\cdot)$ – функция расстояния между двумя точками в пространстве, d_{\min} – минимальное допустимое расстояние. Отмечу, что в отличие от предыдущих работ, минимальное допустимое расстояние рассматривается как функция не только времени, но и скорости препятствия и манипулятора.

Углы поворота звеньев должны быть достижимы, то есть:

$$\theta^- < \theta(t) < \theta^+$$

Где θ^- , θ^+ – минимальные и максимальные допустимые углы поворота звеньев соответственно.

Скорости поворота звеньев должны быть достижимы, то есть:

$$\dot{\theta}^- < \dot{\theta}(t) < \dot{\theta}^+$$

Где $\dot{\theta}^-$, $\dot{\theta}^+$ – минимальные и максимальные допустимые скорости поворота звеньев соответственно.

Одним из методов решения обратной задачи кинематики для кинематически-избыточных манипуляторов является метод решения с помощью псевдообратной матрицы Якоби и нулевого подпространства этой матрицы [9]. При таком подходе производные обобщённых координат представляются в виде:

$$\dot{\theta}(t) = J^+ \dot{\mathbf{x}}(t) + (I - J^+ J) \dot{\mathbf{z}}$$

Где J – якобиан манипулятора (т.е. якобиан функции $f(\cdot)$), J^+ – псевдообратная матрица, $\dot{\mathbf{z}}$ – произвольный вектор скоростей в пространстве обобщённых координат.

Таким образом, вторичная задача решается выбором вектора \mathbf{z} таким, что манипулятор отдаляется от препятствий в каждый момент времени, включая предсказанные.

В связи с тем, что вычисление псевдообратной матрицы Якоби задача вычислительно сложная [9], появилась идея рассматривать задачу поиска траектории как оптимизационную [9], [11].

Основываясь на уравнении:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = J \dot{\theta}(t)$$

и той же постановке задачи, традиционно ставят задачу квадратичного программирова-

ния:

$$\min \frac{\dot{\theta}^T \dot{\theta}}{2}$$

$$J\dot{\theta} = \dot{x}_d + k(x_d - x)$$

$$\max(\alpha(\theta^- - \theta), \theta^-) \leq \dot{\theta} \leq \min(\theta^+, \alpha(\theta^+ - \theta))$$

$$J_0 \dot{\theta} \leq B$$

Однако последние два уравнения нелинейные. Такие задачи традиционные методы квадратичного программирования не позволяют решать. Поэтому в различных работах предлагают использование нейронные сети [6], [9].

Однако выбираемый минимизируемый функционал несёт лишь цель минимизации нормы скорости. При этом полученное решение может быть сколько угодно долгим, что не является лучшим подходом к решению задачи.

Также применяют эволюционные алгоритмы для оптимизации функционала [11], однако в этих работах рассматривали двумерные манипуляторы, а также в функционал качества не входили фазовые ограничения. В работе [14] хоть и рассматривается манипулятор в 3-х мерном пространстве, но не ставится задача обхода препятствий.

Сформируем функционал, учитывающий время достижения целевой точки (как главный параметр оптимизации) и фазовые ограничения в виде наличия препятствий и физических ограничений манипулятора:

$$J(\theta(t)) = t_f + k \cdot \|\theta_f - \theta_{aim}\| + o + v$$

Где t_f – конечное время достижения целевой точки, θ_f – конечное положение, полученное в процессе решения, θ_{aim} – желаемое конечное положение, o – переменная, принимающая очень большое значение, если в какой-либо момент полученного решения манипулятор приближается слишком близко к препятствию (например, на расстояние меньшему, чем расстояние разделения, рассчитанному согласно ГОСТ Р ИСО 15066 [1]), v – переменная, принимающая очень большое значение, если в какой-либо момент полученного решения нарушаются физические ограничения манипулятора по скорости, ускорению, положению сочленения. При моделировании в качестве такого большого значения было выбрано число 10^5 .

В идеальном случае (когда все, кроме первого члена, равны нулю) оптимизируется время достижения целевой точки, то есть первый член.

Последние два члена выступают в качестве фазовых ограничений.

k – коэффициент, позволяющее неточное схождение к целевой точке на первых поколениях в процессе оптимизации. В моей работе хорошие результаты показал $k=10^4$. Второй член необходим, т.к. на отдельных шагах оптимизации может не достигаться целевое положение, поэтому требуется член,двигающий решение в сторону целевой точки.

Оптимизируемыми параметрами могут быть как обобщённые координаты, так и обобщённые скорости, ускорения или даже управляющие сигналы на двигатели. Однако целесообразно оптимизировать в обобщённых координатах, т.к. оптимизация по обобщённым скоростям или ускорениям вычислительно тяжелее и алгоритм может не успевать работать в режиме реального времени, что необходимо для обхода препятствий.

В качестве оптимизационного алгоритма можно выбрать генетический алгоритм [8],

алгоритм серых волков и другие, справляющиеся с наличием фазовых ограничений. Не подходят традиционные градиентные методы [8], так как функционал с фазовыми ограничениями является разрывной функцией.

Результаты и обсуждение.

Алгоритм был проверен на модели коллаборативной рабочей ячейки по сборке двигателя внутреннего сгорания. Результаты моделирования приведены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Расстояние до ближайшего препятствия и его минимальное допустимое значение для заранее построенной траектории и при корректировке траектории с помощью предлагаемого алгоритма. Голубым цветом показано расстояние при использовании исходной траектории, жёлтым – с корректировкой. Красным – допустимое для исходной траектории, фиолетовым – с корректировкой

Рис. 2. Траектория движения схвата манипулятора для заранее построенной траектории (синим) и при её корректировке с помощью предлагаемого алгоритма (оранжевым). Красными точками отмечены препятствия. Манипулятор начинает движение из правой верхней точки и приходит в левую нижнюю

Из рис. 1 видно, что расстояние между манипулятором и препятствием при корректировке больше минимально допустимого, в отличие от исходного, а значит алгоритм планирования траектории реального времени построил безопасную для человека траекторию, придя в конечном итоге к целевому положению, о чём свидетельствует рис. 2 (конечное положение в левом находится в левом нижнем углу). Расчёт безопасного расстояния проводился согласно ГОСТ [1].

При этом время работы алгоритма с ограничением в 30 эпох и популяции из 60 особей составило 19 мс при работе в 4 потока на процессоре с тактовой частотой 4300 МГц, благодаря чему такой подход возможно использовать в режиме реального времени.

Заключение.

Представлен новый подход к оптимизации движения манипуляторов с использованием эволюционных алгоритмов, учитывающих как время достижения целевой точки, так и фазовые ограничения, такие как наличие препятствий и физические ограничения манипулятора. Для этого сформулирована функция качества, включающая в себя три компонента: время достижения цели, обеспечение безопасного расстояния до препятствий и соблюдение физических ограничений манипулятора.

Моделирование коллаборативной рабочей ячейки по сборке двигателя внутреннего сгорания с использованием предлагаемого алгоритма показало, что алгоритм планирования траектории реального времени обеспечивает безопасное движение манипулятора, а также корректно реагирует на изменения окружающей обстановки, включая движение человека, и имеет адекватное время работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ Р 60.1.2.3-2021/ISO/TS 15066:2016. Роботы и робототехнические устройства. Требования безопасности для роботов, работающих совместно с человеком. Введ. 2021-11-01. М., 2021. 31 с. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200180499>.
2. Chiaverini S. Kinematically redundant manipulators // Handbook of Robotics. 2008. pp. 245-268.
3. Dai J., Zhang Y., Deng H. Novel potential guided bidirectional rrt* with direct connection strategy for path planning of redundant robot manipulators in joint space // IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2023. pp. 2737-2747.
4. Hart P.E., Nilsson N.J., Raphael B.A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths // IEEE transactions on Systems Science and Cybernetics. 1968. Vol. 4. No. 2. pp. 100-107.
5. STOMP: Stochastic trajectory optimization for motion planning / M. Kalakrishnan [et al.] // 2011 IEEE international conference on robotics and automation. 2011. pp. 4569-4574.
6. Khan A.H., Li S., Luo X. Obstacle avoidance and tracking control of redundant robotic manipulator: An RNN-based metaheuristic approach // IEEE transactions on industrial informatics. 2019. Vol. 16. No. 7. pp. 4670-4680.
7. Kim J.J., Lee J.J. Trajectory optimization with particle swarm optimization for manipulator motion planning // IEEE transactions on industrial informatics. 2015. Vol. 11. No. 3. pp. 620-631.
8. Lambora A., Gupta K., Chopra K. Genetic algorithm-A literature review // 2019 international conference on machine learning, big data, cloud and parallel computing (COMITCon). IEEE, 2019. pp. 380-384.
9. Li Y., Li S., Hannaford B. A novel recurrent neural network for improving redundant manipulator motion planning completeness // 2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). 2018. pp. 2956-2961.
10. Maciejewski A.A., Klein C.A. Obstacle avoidance for kinematically redundant manipulators in dynamically varying environments // The international journal of robotics research. 1985. Vol. 4. No. 3. pp. 109-117.
11. Marcos M.G., Machado J.A.T., Azevedo-Perdicoulis T.P. An evolutionary approach for the motion planning of redundant and hyper-redundant manipulators // Nonlinear Dynamics. 2010. Vol. 60. pp.

115-129.

12. Human-aware robotic assistant for collaborative assembly: Integrating human motion prediction with planning in time / V.V. Unhelkar [et al.] // IEEE Robotics and Automation Letters. 2018. Vol. 3. Vol. 3. pp. 2394-2401.

13. Weghe M.V., Ferguson D., Srinivasa S.S. Randomized path planning for redundant manipulators without inverse kinematics // 2007 7th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots. 2007. pp. 477-482.

14. Interval search genetic algorithm based on trajectory to solve inverse kinematics of redundant manipulators and its application / D. Wu [et al.] // 2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). 2020. pp. 7088-7094.

© Новак А.В., Бошляков А.А., 2024.